

EFEKTIFITAS PENYULUHAN PIJAT AKUPRESUR TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI

Khairani^{1*}, Sarini Vivi², Muhammad Yusuf³

^{1,2,3} Bagian Keperawatan Gerontik Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala (Penulis 1)

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Education

Acupressure Massage

Blood Pressure

ABSTRAK

Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah meningkat secara tidak normal (140/90 mmhg atau di atasnya) dan terus menerus selama beberapa pemeriksaan. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan stroke jika dibiarkan lama. Pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pijat akupresur pada lansia dengan hipertensi. Pengabdian dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok dan demonstrasi, dengan menggunakan media video, poster dan leaflet. Materi pengabdian meliputi konsep hipertensi, gejala dan tanda-tanda hipertensi, dan langkah-langkah penerapan metode akupresur. Peserta pengabdian berjumlah 10 lansia. Pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensi meter digital. Hasil di dapatkan 4 lansia (40%) bertekanan darah di atas 140 mmhg dan 60% lansia bertekanan darah dibawah 140 mmhg setelah penerapan teknik akupresur. Perubahan pengetahuan lansia setelah edukasi sebanyak 80% dapat memahami materi yang disampaikan. Disarankan agar lansia dapat menerapkan metode akupresur.

ABSTRACT

Hypertention is a condition in which blood pressure is abnormally (140/90 mmhg or above) and continuously elevated over several checks. Hypertension can lead to complications such as heart failure, kidney failure and stroke if left untreated for a long time. This service aims to evaluate the effectiveness of acupressure massage in elderly individual with hypertension. The program was implemented through interactive lectures, group discussion and demonstrations, using videos, posters and leaflets as media. The educational material included the concept of hypertension, its symptoms and sign, and the steps for applying the acupressure method. There were 10 elderly participants in the education session. Blood pressure was measured using a digital sphygmomanometer. The result showed that 4 elderly participants (40%) had blood pressure above 140 mmhg, and 60% had blood pressure below 140 mmhg after applying the acupressure technique. Changes in the elderly's knowledge after the education session showed that 80% were able to understand the material delivered. It is recommended that elderly apply the acupressure method.

*Corresponding Author: khairani_f.kep@usk.ac.id

PENDAHULUAN

Di Indonesia, prevalensi hipertensi pada lansia juga cukup tinggi. Berdasarkan data Hipertensi Indonesia terdapat sebanyak 50,49% pada tahun 2018, pada tahun 2019 angka hipertensi terdapat sebanyak 34,11% dibandingkan tahun 2020 angka prevalensi hipertensi terdapat sebanyak 54,30%, di Aceh prevalensi hipertensi pada penduduk ≥ 18 tahun sebesar 26,45% tertinggi di daerah Bener Meriah (36,75%), sedangkan terendah di Simeulue sebesar (18,47%). Hipertensi terjadi pada kelompok umur 35-44 tahun (26,88%), umur 45-54 tahun (38,05%), umur 55-64 tahun (47,11%) (Profil Kesehatan Aceh, 2020). Dari data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2021, dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Banda Aceh kasus penyakit hipertensi tertinggi yaitu Puskesmas Meuraxa berjumlah 6,277 penderita kasus dan kasus penyakit hipertensi terendah yaitu Puskesmas Jeulingke berjumlah 1.641 penderita (Dinkes Kota Banda Aceh, 2021). Berdasarkan prevalensi dan bahaya hipertensi khususnya pada lansia maka perlu upaya dari Perawat untuk memberikan informasi yang adekuat tentang kesehatan di masyarakat sehingga penderita hipertensi dapat di kendalikan dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, olah raga senam hipertensi secara rutin dan mencegah stress dengan terapi akupresur (Saragih, 2023). Salah satu terapi non farmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi adalah Terapi akupresur. Selama penerapan, akupresur tidak melukai tubuh, dan tidak ada tindakan invasif yang dilakukan. Pijat pada titik meridian, yang disebut titik akupuntur, akan meningkatkan kelancaran aliran energi Chi (Qi) untuk menyeimbangkan energi Yin dan Yang dalam tubuh dengan merangsang pelepasan endorfin, yang menimbulkan perasaan rileks dan bahagia serta menurunkan tekanan darah. Terapi akupresur, yang bertujuan membantu penderita hipertensi dengan menurunkan tekanan darah dan mengurangi efek samping jangka panjang terapi obat, seperti mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Terapi ini dapat memberikan kenyamanan bagi penderita hipertensi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien (Restawan et al., 2023)

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksanakannya kegiatan pemeriksaan tekanan darah dan pijat akupresur untuk hipertensi pada lansia di Gampong Mulia, dan lansia dapat melakukan pijat akupresur dengan benar dan secara mandiri di rumah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 Waktu jam 09.00 s/d selesai di lapangan Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Peserta berjumlah 10 orang lansia.

Langkah – langkah pelaksanaan kegiatan :

1. Fase Orientasi :

- a. Mengucapkan salam dan membina hubungan saling percaya
- b. Memperkenalkan diri dan afiliasi
- c. Memvalidasi perasaan
- d. Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan
- e. Membuat kontrak waktu dan topik kegiatan

2. Fase kerja

- a. Melakukan pemeriksaan tekanan darah
- b. Menjelaskan maksud pijat akupresure
- c. Menjelaskan tujuan pijat akupresure
- d. Menjelaskan manfaat pijat akupresure
- e. Mengatur posisi klien dalam keadaan rileks dan nyaman
- f. Mendemonstrasikan pijat akupresur

3. Fase Terminasi

- a. Meminta lansia untuk mendemonstrasikan langkah- langkah akupresure
- b. Memberikan reward positif
- c. Mengevaluasi perasaan
- d. Mengucapkan salam

Media yang digunakan adalah poster, leaflet, alat pemeriksaan tekanan darah dan pemutaran video, laptop, LCD dan layar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan

- a. Atur posisi klien dalam keadaan rileks dan nyaman
- b. Cari titik-titik rangsangan yang ada di tubuh, menekannya hingga masuk ke sistem saraf. Untuk menurunkan tekanan darah titik-titik akupresur pada lokasi seperti di gambar :

Tekan pada 4 jari di atas pergelangan kaki

Tekan pada area tulang antara jari jempol dan jari kedua kaki

Tekan pada lipatan siku

Tekan pada 2 jari diatas batas rambut belakang

Tekan pada 2 jari kesamping dari garis leher bagian belakang

Dan terakhir tekan di bagian bawah daun telinga

Hasil pemeriksaan tekanan darah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

No	Umur	TD Awal	TD Akhir
1.	62 Tahun	100/68	110/70
2.	75 Tahun	149/88	143/87
3.	64 Tahun	138/87	126/84
4.	68 Tahun	132/98	130/95
5.	61 Tahun	151/92	140/91
6.	60 Tahun	126/82	130/90
7.	62 Tahun	138/88	130/78
8.	65 Tahun	95/70	115/80
9.	68 Tahun	155/90	150/100
10.	62 Tahun	143/95	150/80

Berdasarkan hasil nilai tekanan darah peserta tekanan awal sebelum terapi akupresur 40 % lansia memiliki tekanan diatas 140 mmhg. Dan setelah terapi akupresur menunjukkan ada penurunan tekanan darah sebanyak 30 % lansia memiliki tekanan darah diatas 140 mmhh. Penderita hipertensi dapat mengatur faktor penyebab dengan melakukan terapi non farmakologi dengan cara akupresur. Akupresur merupakan suatu salah satu pengobatan tradisional yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri di area tertentu pada tubuh, dengan memberikan penekanan pada titik tertentu ditubuh yang merupakan tempat sirkulasi energi dan keseimbangan pada gejala nyeri (Valerian et al., 2021). Berdasarkan prinsip ilmiah akupunktur, akupresur berarti melakukan pijatan dan tekanan pada area tertentu tubuh. Konsep

dasar dari terapi tusukan jari adalah akupunktur, yang berarti memberikan tekanan dan pijatan pada area tertentu di tubuh. Tubuh menghasilkan hormon endorfin, yang memberikan efek relaksasi dan menenangkan pada tubuh. Selain itu, akupresur meningkatkan histamin, yang membuka pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah (Manullang, 2024). Ketika terapi akupresur diberikan menyebabkan

penurunan stres pada responden, peredaran darah menjadi lancar dan responden menjadi rileks sehingga tekanan darah berangsur-angsur menjadi turun.

Akupresur dapat menstimulasi saraf-saraf di superficial kulit yang kemudian diteruskan ke otak di bagian hipotalamus. Sistem saraf desenden melepaskan opiat endogen seperti hormon endorfin. Pengeluaran hormon endorfin akan mengakibatkan meningkatnya produksi hormon dopamin. Peningkatan hormon dopamin mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis berfungsi mengontrol aktivitas yang berlangsung dan bekerja pada saat tubuh rileks, sehingga penderita hipertensi mempersepsikan sentuhan sebagai stimulus respon relaksasi dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan untuk menguatkan teori tentang akupresur dapat menurunkan tekanan darah sekaligus menguatkan hasil penelitian tentang akupresur. Hasil sebelum dan sesudah diberikan terapi akupresur menunjukkan nilai rata-rata sebelum dilakukan terapi yaitu 154/85 mmHg kemudian setelah dilakukan terapi rata-rata tekanan darah menjadi 140/80 mmHg. Terdapat rerata penurunan tekanan darah sistole sebesar 14 mmHg dan penurunan rerata tekanan diastole sebesar 5 mmHg (Sianturi, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik : Edukasi pijat akupresur dan pemeriksaan tekanan pada lansia, menghasilkan dampak yang positif dengan meningkatnya pemahaman lansia tentang terapi akupresur terhadap penurunan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi.

Disarankan kepada lansia agar menerapkan terapi pijat akupresur secara mandiri dan memeriksakan tekanan darah secara rutin pada puskesmas setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa K3S Fakultas Keperawatan USK yang telah memberi dukungan sehingga terlaksana kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Komariah, M., Mulyana, A. M., Maulana, S., Rachmah, A. D., & Nuraeni, F. (2021). Literature Review Terkait Manfaat Terapi Akupresur Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Kesehatan. *JMH: Jurnal Medika Utama*, 2(4).
- Nasole E, Zanon V, Marcolin P, Bosco G. Middle ear barotrauma during hyperbaric oxygen therapy; a review of occurrences in 5,962 patients. *Undersea Hyperb Med J Undersea Hyperb Med Soc Inc*. 2019;46(2):101–6
- Saragih, J., & Yunita, E. A. (2023). Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar Tahun 2023. *Elisabeth Health Jurnal*, 8(1), 76-81.
- Sukmadi, A., Alifariki, L. O., Kasman, I. M. A., & Siagian, H. (2021). Terapi Akupresur Menurunkan Tekanan Darah Pasien Hipertensi. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 109-114.